

A la découverte des principes et des avantages de l'European Open Science Cloud

L'EOSC est un

- ★ Processus de construction d'un environnement virtuel
- ★ Pour les infrastructures de données scientifiques déjà existantes
- ★ Pour faciliter la découverte, l'accès et la réutilisation de données de recherche, d'outils et de services
- ★ Pour connecter et combiner des jeux de données
- ★ A travers les disciplines et les frontières
- ★ Pour rendre possible des découvertes inattendues

Les défis de l'EOSC:

- ★ Fournir aux chercheurs l'accès à des données et des résultats qui sont aujourd'hui fragmentés
- ★ Gérer la croissance du volume de données
- ★ Pouvoir gérer différents types de données
- ★ Faciliter la publication et le partage des données
- ★ Promouvoir les collaborations pluridisciplinaires
- ★ Créer des synergies

Que signifie l'acronyme FAIR?

Findable Accessible Interoperable Reusable

Les principes FAIR garantissent que les données peuvent être facilement réutilisées et incorporées dans l'EOSC, au bénéfice des chercheurs à travers l'Europe et au-delà.

Comment rejoindre l'EOSC et accéder à ses services?

De nombreux points d'accès à l'environnement EOSC existent pour une grande variété de communautés de chercheurs par discipline ou par région, ainsi que des canaux pour s'impliquer dans sa gouvernance.

Informations:

EOSC Portal Marketplace:
marketplace.eosc-portal.eu

EOSC Association:
eosc.eu

EOSC-Pillar:
eosc-pillar.eu

Contribuer à l'European Open Science Cloud

Quels sont les bénéfices pour les chercheurs?

- ★ Accès facilité aux données et aux publications
- ★ Accès facilité aux outils et services
- ★ Mise à disposition de données réutilisables
- ★ Plus grande visibilité des recherches et des données
- ★ Emergence de nouvelles thématiques de recherche grâce à la pluridisciplinarité
- ★ Découverte et accès à des services pour la recherche conçus par les meilleurs fournisseurs européens sur la place de marché du portail EOSC: marketplace.eosc-portal.eu

Comment contribuer en tant que chercheur ?

- ★ Rendre ses données FAIR
- ★ S'impliquer dans la gestion des données de la recherche
- ★ Faire connaître l'importance des données FAIR et leur potentiel
- ★ S'assurer que votre institution est informée des services EOSC qui la concernent
- ★ Devenir un ambassadeur EOSC-Pillar et diffuser le message!

@EoscPillar

/company/
eosc-pillar

bit.ly/3aWYSbB

zenodo

[zenodo.org/
communities/eosc-
pillar](https://zenodo.org/communities/eosc-pillar)

eosc-pillar.eu

